

ISSN: 2181-4155

ActaCAMU

Scientific journal
№ 2(2) 2023

MERIDIAN
DIAGNOSTIC HOSPITAL

ActaCAMU

Ilmiy-amaliy jurnal №2 (2) 2023

Bosh muharrir

Mamasadikov Nurillo Shukrullayevich – CAMU rektori

Bosh muharrir o‘rinbosari

dotsent Normatova Shahnoza Anvarovna (Farg‘ona)

Tahrir hay‘ati:

prof. Nishonov Yusibjon Nishonovich (Farg‘ona)

prof. Ermatov Nizom Jumaqulovich (Toshkent)

prof. Ro‘ziyev Sherzod Ibodullayevich (Toshkent)

prof. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich (Urganch)

dotsent Botirov Murodjon Turg‘unboyevich (Farg‘ona)

prof. Gulzoda Qurbonshox Muxammadali (Tojikiston)

prof. Ibodzoda Saidmuqim Tilloyevich (Tojikiston)

prof. Popov Vyacheslav Leonidovich (Rossiya)

prof. Al-Shukri Salman Xasunovich (Rossiya)

prof. Privalova Irina Leonidovna (Rossiya)

dotsent Suxinin Andrey Anatolyevich (Rossiya)

prof. Nedjdet Unyuvar (Turkiya)

prof. Ayxan Attar (Turkiya)

prof. Chukanov Aleksey Nikolayevich (Belorus)

prof. Rubnikovich Sergey Petrovich (Belorus)

prof. Mir Axmad Manzur (Hindiston)

prof. Beylarov Rauf Orundj oglu (Ozarbayjon)

prof. Taychiyev Imamnazar Taychiyevich (Qirg‘iziston)

prof. Shatmanov Suynali Toktonazarovich (Qirg‘iziston)

dotsent Abdumanonov Ahrorjon Adxamjonovich (Farg‘ona)

ActaCAMU jurnalini WEB indekslanashi bazalari

Zenodo - <https://zenodo.org/communities/actacamu/>

ResearchBib – <https://www.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=21814155&uid=r79d7c>

DRJI - <http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2181-4155>

MUNDARIJA

THE PREVALENCE OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASES AMONG TYPE 2 DIABETES PATIENTS IN THE WORLD: SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS <i>Rakhimov A.A., Junko Tanaka, Aya Sugiyama, Tomoyuki Akita</i>	5
ОРГАНИЗМ ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТЛАРИГА ДОНОЗОЛОГИК ТАШХИС ҚЎЙИШ ВА УЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ ЭҲТИМОЛИЛИГИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ <i>Қорабоев М.Қ., Ботиров М.Т., Турғунбоева Р.</i>	12
AYOLLARDA KO'KRAK BEZI SARATONINI ERTA ANIQLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUV <i>Normatova Sh.A., Parpiyeva O.R.</i>	23
ПОДКОЖНАЯ ДИСЕКЦИЯ И ЛИПОФИЛИНГ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ <i>Парамонов Б.А., Скворцов Н.В., Пожарская Е.М., С.М.Кирова, Ахмедов Ш.С., Хамедов Ф.М., Эгамбердиев Д.К.</i>	26
ТАКТИКА ВВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С <i>Юлдашева С.Х., Хамидова Г.С., Артиков Х.К.</i>	30
АНАТОМИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПОДКОЖНЫХ ВЕН У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА <i>Грынцевич Р.Г., Трушель Н.А.</i>	36
SURUNKALI YURAK YETISHMOSCHILIGI BO'LGAN VA COVID-19 O'TKAZGAN BEMORLARDA TIVORTIN PREPARATINING SAMARADORLIGINI ANIQLASH <i>Shamuratova N.Sh., Djumaniyazova Z.F., Shermetov R.A.</i>	42
ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С КИШЕЧНЫМИ ПАРАЗИТОЗАМИ <i>Хатира Новруз гызы Халафли, Кодиров Ф.А.</i>	47
АҲОЛИ ТУРАР ЖОЙЛАРИНИ САНИТАР ТОЗАЛАШНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ <i>Искандаров А.Б., Искандарова Г.Т.</i>	52
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИЛИМАРА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ У ПРОЖИВАЮЩИХ В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ <i>Абдуллаев Р.Б., Якубова А.Б., Каримова Н.О.</i>	56
ОХРАНА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА <i>Саидов Абдулманон Саторович</i>	60

ГИРУДОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ: НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ (Обзор литературы) <i>Фаттахов Н.Х., Абдулхакимов А.Р., Тиляходжаева Г.Б., Аскарлов И.Р., Мамасолиев Н.С.</i>	66
ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОМЕТРИИ ПРИ СПЛЕНОМЕГАЛИИ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ <i>Палванова У.Б., Якубова А.Б., Каримова Н.О.</i>	73
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА КОНЕЧНОСТЯХ У ДЕТЕЙ <i>Ахмадалиев Ш.Ш.</i>	78
ТЕРАПЕВТИК КАСАЛЛИКЛАР ЖАРРОҲЛИГИДА УМУМИЙ КЎП КОМПОНЕНТЛИ АНЕСТЕЗИЯ <i>Якубова Азада Батировна, Рузметова Ойдиной</i>	82
СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТЛАР ОВҚАТ РАЦИОНИДА СОРГОНИНГ ОЗУҚАВИЙ ВА БИОЛОГИК ҚИЙМАТИНИНГ ГИГИЕНИК ТАҲЛИЛИ <i>Шамуратова Н.Ш., Қаландарова Г.Д., Рахмонова С., Матякубова Ю.</i>	87
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ <i>Абдуллаев Г.Р., Алиева Г.А., Мухамедиева И.Б., Рахимова Д.Х.</i>	91
ЗНАЧЕНИЕ ЛАТЫНИ В ИЗУЧЕНИИ МЕДИЦИНЫ <i>Шокирова М.Н.</i>	95
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) <i>Бурхонова Г.Г.</i>	98
ЭФИРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЦВЕТКОВ И ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЯ OTOSTEGIA MEGASTEGIA <i>Ахмедова З.К., Гафурова М.А.</i>	103
DORIVOR ISMALOQDAN OLINADIGAN BIOLOGIK FAOL MODDALARNI TIBBIYOTDA QO'LLASH <i>Sh.A. Kuramatova</i>	108
AUTOMATION MEASUREMENT OF HUMAN ANTHROPOMETRY DATA FOR DIAGNOSTICS ASSESSMENT OF HEALTH LEVEL <i>Abdumanonov A.A., Adkhamjonov M.A.</i>	111

ГИРУДОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ: НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ (Обзор литературы) HIRUDOTHERAPY IN THE TREATMENT OF HYPERTENSION: NEW VIEWS (Literature review)

*Фаттахов Н.Х., Абдулхакимов А.Р., Тилляходжаева Г.Б.
Ферганский медицинский институт общественного здоровья
Аскарлов И.Р., Мамасолиев Н.С.
Андижанский государственный университет*

Тургунбоев Ш.Б. - Республиканский медицинский центр экстренной помощи Ферганского филиала

Аннотация. В статье приведены данные использования медицинских пиявок в современной и народной медицине, информации об эффекте гирудотерапии в комплексном лечении гипертонической болезни, и данные о влиянии гирудина на кровеносные сосуды. Также изучено совместное применение гирудотерапии с специальной диетой и кристаллограммы слюны.

Ключевые слова: Пиявка, гирудин, диета, слюна, кристаллограмма, кровеносные сосуды.

Annotation. The article presents data on the use of medicinal leeches in modern and traditional medicine, information on the effect of hirudotherapy in the complex treatment of hypertension, and data on the effect of hirudin on blood vessels. The combined use of hirudotherapy with a special diet and saliva crystallograms has also been studied.

Key words: Leech, hirudin, diet, saliva, crystallogram, blood vessels.

Актуальность: в настоящее время в мире определены принципы медикаментозного лечения большинства заболеваний, а положительное действие гирудотерапии на клиническое течение многих заболеваний давно известны. Гирудотерапия - один из самых древних методов лечения различных патологических состояний, оказывающий влияние на реологические свойства крови, липидный обмен и иммунную систему человека. Лечение пиявками приводит к многообразным и разносторонним эффектам, основными из которых являются противоишемический, нейропротекторный, анестезирующий, противовоспалительный и бактерицидный. По данным исследований, проведенных при использовании гирудотерапии в разных областях медицины (неврология, нейрохирургия, кардиология), гирудотерапия имеет минимальные противопоказания и побочные действия, что очень важно для больных пожилого и старческого возраста.

В последние десятилетия на фоне нарастающей аллергизации населения, роста числа осложнений и побочных эффектов фармакотерапии, неуклонного увеличения числа хронических заболеваний отмечается активный поиск возможностей применения различных безлекарственных методов воздействия на организм человека. Особое внимание вновь привлекают методы, тысячелетия успешно применявшиеся нашими предками. Один из таких методов – гирудотерапия – использование медицинских пиявок в лечебных целях. Применение пиявок с лечебной целью имеет тысячелетнюю историю и уходит корнями в медицину Древнего Египта (1500-300 до н.э.). Также особую заинтересованность в развитии народной медицины в нашей стране выразил президент республики и издал указ ПК № -4668 от 10.04.2020 года “Концепция развития народной медицины в 2021-2025 годах, что в иной раз отражает важность устойчивого развития данного направления медицины.

Несмотря на высокую социальную и медицинскую значимость заболевания, многие вопросы этиологии, патогенеза и лечения артериальной гипертонии не решены. Существенная роль в формировании и прогрессировании большинства сердечно-сосудистых заболеваний, в

том числе артериальной гипертензии, принадлежит нарушениям питания [Тутельян В.А., Княжев В.А., 2000].

Многочисленными исследованиями последних лет с достаточной убедительностью показана тесная корреляционная связь между структурой питания населения и частотой ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, артериальной гипертензии, инсульта, в основе которых лежит нарушение гомеостаза сердечно-сосудистой системы [Мартынов А.И., 2004, Оганов Р.Г., 1999, Чазов Е.И., 2005, Погожева А.В., 2007, Duerberg J., Bang H., 1979, Perers E., Caidahl K., Herlitz J., 2007].

Питание является неотъемлемой составляющей жизнедеятельности человека и одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на здоровье. Статус питания - результирующая характеристика этой составляющей [Тутельян В.А., Княжев В.А., 2000]. Исходные нарушения питания в значительной степени снижают эффективность лечебных мероприятий, увеличивают риск развития осложнений, отрицательно влияют на продолжительность пребывания больных в стационаре, ухудшают показатели летальности [Луорт В.М., Костюченко А.Л., 2002; Trujillo T., Davis C., Milner J., 2006].

Вместе с тем, клинический опыт показал, что диетические рационы, даже разработанные в соответствии с современными требованиями, не всегда достаточно эффективны в профилактике и лечении ССЗ, особенно при наличии нарушений питания и метаболических расстройств [Тутельян В.А., Погожева А.В., Матаев С.И., 1999; Васильев А.В., Хрущева Ю.В., 2007; Steuer R.S. 2006; Shulaev V. 2006].

Цель: провести анализ литературы взаимосвязи пищевого статуса и гирудотерапии.

Материалы методы: материалами для данного исследования послужили статьи, авторефераты, диссертации, тезисы, рефераты, материалы научных конференций взятых из медицинских источников как PubMed, Springer, и их ретроспективный анализ.

Сергеев В.Н. (2019) - автором обобщены сведения литературных данных и собственные клинические наблюдения, отражающие различные аспекты применения индивидуальных лечебно - профилактических рационов питания в клинической практике, представлены методы диагностики метаболического статуса для составления индивидуальных лечебно-профилактических программ, и критерии терапевтической эффективности их курсового применения [13].

Рагин П.В. (2019) - в статье дан обзор наиболее инновационных неинвазивных методов оценки пищевого статуса. Проведен анализ их преимуществ и недостатков согласно критериям простоты использования, доступности, и статистической оценки надежности и достоверности. Мини-обзор включает обсуждение новых антропометрических индексов (BAI, BeW, BVI), метода количественного ядерного магнитного резонанса (QMR), инфракрасного отражения (NIR), воздушной плетизмографии (ADP), двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA), элементного анализа волос, методов клинической оценки (SGA, NRS 2002, MUST, MNA), новых методик биоимпедансного анализа (BIA8, BIVA), инновационных носимых устройств для оценки фактического питания и расхода энергии [10].

Суслова М.В. Изучила результаты гирудотерапии больных с гипертонической болезнью 1 и 2 стадий. Так, у больных гипертонической болезнью 1 стадии по окончании полного курса гирудотерапии в большинстве случаев (90,2% больных) отмечены нормализация артериального давления, улучшение сна, настроения. Выявила что гирудотерапия хорошо сочетается с другими методами: адекватной диетотерапией, подобранной в соответствии с патогенетическими особенностями течения сердечно-сосудистой патологии и с учётом сопутствующих заболеваний фитотерапией, гомеопатией [16].

Данилов А.Г (2017) - исследователи изучали механизм, научно обосновать применение гирудотерапии как метода немедикаментозного лечения гипертонической болезни в составе комплексной терапии. Впервые проведена сравнительная оценка параметров variability сердечного ритма, показателей артериального давления и крови у больных гипертонической болезнью в сочетании с нарушениями липидного обмена [2].

В статье Солнцевой А.В. (2014) представлены данные собственного исследования особенности пищевого статуса детей с алиментарным ожирением в сравнении со здоровыми сверстниками с нормальной массой тела. Установлено, что уменьшение употребления продуктов, обладающих низким и средним гликемическим индексом при частом потреблении продуктов с высоким гликемическим индексом и жареных продуктов может рассматриваться в качестве алиментарного фактора риска развития детского ожирения. Выявлено, что потребление продуктов с низким гликемическим индексом и перекусов достоверно снижалось при увеличении возраста обследованных детей с ожирением ($p = 0,03$). Увеличение потребления кондитерских изделий отмечалось в группе дошкольников с ожирением по сравнению со школьниками [14].

В работе Лавриченко С.П. (2018) проведена компьютерная диагностика предрасположенности юных футболистов к развитию алиментарно-зависимых нарушений в функционировании различных органов и систем. Углубленное медицинское обследование специалистов и биохимический контроль подтвердили взаимосвязь пищевого статуса и нарушений обмена веществ на фоне интенсивной двигательной деятельности. При разработке рекомендаций по коррекции энергетического баланса и пищевого статуса обследуемых реализован индивидуальный подход [8].

В статье Санниковой Н.Е. (2015) приведены данные по изучению пищевого статуса у детей грудного, раннего и дошкольного возраста. Проведено обследование 46 детей грудного возраста, 84 детей раннего и 98 детей дошкольного возраста. Выявлены нарушения физического развития: отставание – у половины детей раннего возраста, избыточная масса тела и ожирение обнаружены у 30,4 % дошкольников. Зарегистрирован дисбаланс показателей липидного обмена у половины детей дошкольного возраста. С возрастом отмечено снижение экскреции кальция с мочой, снижение медианы фторурии в грудном и раннем возрасте и йододефицит легкой степени в группе детей с 1 до 3 и с 3 до 7 лет. У всех детей обнаружено значительное снижение средней величины экскреции цинка. Доказана взаимосвязь низкой обеспеченности цинком и высокой заболеваемости; сниженной обеспеченности йодом и задержкой физического развития, высокой заболеваемости, отставания некоторых показателей интеллектуального развития. Выявленные нарушения пищевого статуса позволили разработать систему мероприятий, включающих коррекцию рациона питания с помощью молочного напитка для детей старше 1 года, продукта клинического питания и обогащенной карамели с йодом [12].

Турлак И.В. (2020) изучил информативность слюны, и говорил, что показатели изменений состава слюны могут быть полезны наравне с показателями крови. Также автором изучены половозрастные особенности слюны, изменчивость свойств слюны под влиянием различных факторов, в зависимости от места проживания людей, он провел количественные и качественные характеристики слюны при различных патологиях, изучил информативность саливадиагностики в спортивной медицине, роли слюны в антиоксидантной защите организма, и пришел к выводу что слюну исследовали в течение многих десятилетий и многогранно, доказал, что многие количественные и качественные характеристики слюны вполне могут служить биомаркерами различных как физиологических, так и патологических состояний организма [18].

Ефимова А.О. (2020) дала экспериментальное обоснование применения мази и геля с экстрактом медицинской пиявки для терапии воспалительных, геморрагических, раневых повреждений, снижения активности свертывающей системы крови [3].

В работе Рябчиковой Т.С. (2017) рассмотрены вопросы истории развития гирудотерапии в разных странах мира, показания к ее применению, основные способы диагностики и профилактики болезней сердечно-сосудистой системы. Целью исследования явилось изучение этиологии, диагностики, способов лечения и профилактики заболеваний органов кровообращения. На основании анализа результатов исследования делается вывод о том, что гирудотерапия остается востребованным и эффективным способом лечения и профилактики многих заболеваний и, особенно, у лиц старше 45 лет [11].

По данным автора Курдюмова А.С. (2017) сердечно-сосудистые заболевания по данным Всемирной организации здравоохранения являются основной причиной смерти во всем мире (Yusuf et al., 2015). Одной из главных причин возникновения этих заболеваний является тромбоз артерий и вен (Day, 2014). В России очень высокий показатель смертности от тромбоза и его последствий: 56% от общего числа умерших (Шальнова, 2012; Jargin, 2015). На настоящий момент существует целый ряд препаратов, направленных на профилактику тромбообразования и на последующее лечение тромбозов (Horne, 2005; Maksimenko, 2012). Общие недостатки существующих препаратов для лечения тромбозов – это развитие реокклюзии (15-20% случаев), кровотечения (0,1-1,0% случаев) и гипотонии (Maksimenko, 2012). Передозировка антикоагулянтами может привести к серьезным кровотечениям (Horne, 2005). Поэтому разработка принципиально новых, инновационных лекарственных средств, предупреждающих тромбообразование и препаратов, направленных на растворение тромбов является одной из главных задач современной биотехнологии и фармацевтики. В последние годы все большую популярность в лечении и профилактике тромбозов набирает гирудотерапия (Abdualkader et al., 2013; Jha et al., 2015) [7].

Коньртаева Н.Н. (2016) - в Казахстане медицинские пиявки используются различными лечебно-профилактическими учреждениями, оказывающими широкий спектр медицинских услуг. В статье описаны механизмы воздействия слюны медицинской пиявки на патогенез болезней системы кровообращения, что дает хороший тромболитический, антитромботический, антиатерогенный и гипотензивный эффект. Помимо положительного воздействия на организм, применение гирудотерапии противопоказано при лечении некоторых заболеваний [6].

Исследование Ивановой Г.Е. (2017) основано на анализе результатов лечения 100 пациентов с ХИМ II ст. в возрасте от 50 до 74 лет. Пациенты были разделены на две группы. Группу сравнения составили 50 пациентов, в лечении которых в течение 10 дней применялась только стандартная нейрометаболическая терапия, направленная на улучшение церебральной микроциркуляции и нейрометаболических процессов. В основную группу вошли 50 пациентов, получивших на фоне аналогичной медикаментозной терапии курс мануальной терапии из 5–6 сеансов через день. Пациенты были сопоставимы по возрасту и полу. У всех пациентов с ХИМ до начала, на 20 день, через 3 и 6 мес. после лечения была произведена оценка качества жизни с помощью опросника SF36. В основной группе для устранения патобиомеханических изменений, улучшения артериального кровенаполнения головного мозга и его венозного оттока использовали следующие техники мануальной терапии: артикуляционные; мышечноэнергетические; постизометрическая релаксация; миофасциальное освобождение; коррекция дисфункции 1го ребра и ключицы; дренаж венозных синусов, 4го желудочка головного мозга; ишемическая прессура активных триггерных точек; краниосакральные приемы; техники фасциального и лигаментозного уравнивания [4].

Работа Степаненко Е.С. (2020) посвящена изучению использования медицинских пиявок в лечении и профилактике заболеваний. Установлено, что гирудотерапия в сочетании с новейшими достижениями традиционной медицины - это большая возможность преодолеть множество серьезных заболеваний [15].

Юрий Каменев (2022) с соавторами стремились совместить все доселе внесенное в гирудологию – наиболее положительное и интересное об этих животных и в гирудотерапию - предмет в сути своем старый, но зарекомендовавший себя эффективно не только кровоизвлекающим, но и фармакологическим средством при множестве недугов [5].

Михальченко В.Ф. (2015) - в настоящем исследовании изучается проблема профилактики осложнений, возникающих на стоматологическом приёме во время эндодонтического лечения и при проведении анестезий. На основании данных собственных исследований делается вывод о необходимости планирования и проведении эндодонтических манипуляций и анестезий врачам-стоматологам, учитывая при этом индивидуальные и возрастные особенности строения нижней челюсти. В связи с несовершенством методов и

способов лечения посттравматического одонтогенного неврита, а также сложной реабилитации после проведенного сложного хирургического вмешательства, авторами предложен комплексный подход к лечению данных осложнений, который включает в себя гирудотерапию, лазеротерапию и витамины группы В. Показана высокая эффективность комплексного лечения посттравматического одонтогенного неврита нижнечелюстного нерва [9].

Цыренова Э.А. (2015) - гирудотерапия - это действительно интересная и действенная методика лечения, уходящая своими корнями в глубокую древность, но в тоже время она является актуальной и по сей день. Она имеет малый список противопоказаний и почти не имеет побочных действий, а положительное воздействие «укусов этих маленьких вампиров» на здоровье человека огромно. Также в своей практической части работы я попробовала и научилась сама ставить пиявки, это поистине захватывающий, интересный и не обычный процесс, я побывала в роли настоящего гирудотерапевта, поработала лечащим врачом [21].

По мнению Фирсова И.В (2016) в связи с несовершенством методов лечения осложнений кариеса, химического состава материалов для obturации каналов на стоматологическом приеме достаточно часто встречается осложнение в виде постпломбирочных болей. По его наблюдениям гирудотерапия эффективна в 100 % случаях. Курс лечения лазеротерапией и гирудотерапией подбирается индивидуально. Для достижения наиболее положительного результата лечения постпломбирочных болей целесообразно лазеротерапию сочетать с гирудотерапией [20].

Тюкин О.А. (2016) - в современном мире гирудотерапия является чрезвычайно актуальным методом лечения многих болезней. С одной стороны – это обусловлено широким спектром метода биотерапии, а с другой стороны – высоким риском всевозможных осложнений от применения синтетических лекарственных препаратов. Россия является единственной страной в мире, в которой до сих пор медицинские пиявки используются наравне с лекарственными средствами лечения. Несмотря на бурную экспансию фармацевтического бизнеса, в России сохраняется традиция использования медицинских пиявок, эффективность которой подтверждается многими длительными эмпирическими исследованиями отечественных и зарубежных ученых [19].

В статье Абдуллаева И.У. (2021) освящено использование гирудотерапии в народной медицине и при лечении гипертонии. Показаны результаты, что при лечении заболеваний пиявками оказывает иммуномодулирующее, противоотечное, обезболивающее, сосудоуспокаивающее, противоишемическое действие [1].

В статье Тиляходжаевой Г.Б. (2022) рассматриваются вопросы лечения артериальной гипертонии с помощью гирудотерапии. Автор статьи считает, что при артериальной гипертонии широко используется лечение гирудотерапией (пиявками). Замечено, что проведение гирудотерапии изменяет реактивность организма, в результате повышается чувствительность к проводимой гипотензивной медикаментозной терапии. Компоненты пиявочного секрета, противоишемическое влияние и разгрузка кровотока позволяют снизить дозировку применяемого препарата. Лечение гипертонической болезни пиявками практически всегда улучшает самочувствие и объективное состояние пациента, хотя результаты терапии во многом зависят от причины гипертонии, длительности и интенсивности курса, правильного выбора точек приставки [23].

В статье Фаттахова Н.Х. и соавторов (2021) представлены результаты анкетирования пациентов, которым авторы проводили гирудотерапию в сочетании со специальной диетой. Отсутствие такого подхода к лечению гирудотерапии в изученной нами литературе указывало на его актуальность, что и явилось поводом для исследования [22].

Даниловым А.Б. (2017) установлено, что гирудотерапия в комплексном лечении гипертонической болезни вызывает наиболее устойчивую стабилизацию артериального давления в течение последующих 6 месяцев, значительно уменьшает личностную и реактивную тревожность, эндотелиальную дисфункцию, снижает активность симпатического отдела вегетативной нервной системы, корригирует нарушения липидного обмена, уменьшает

частоту гипертонических кризов в течение последующих 6 месяцев после курсового лечения. Применение гирудотерапии позволило усовершенствовать программу восстановительного лечения больных гипертонической болезнью за счет значительного снижения фармакологической нагрузки на пациента в отношении дозы (в 1,5-2 раза) и количества используемых синтетических лекарств (в 2 раза), что повысило комплаентность пациентов к терапии [2].

Тияходжаева Г.Б. (2022) - мигрень стала лидером среди неврологических заболеваний по снижению работоспособности. Головная боль является наиболее частой причиной обращения людей к врачу. Первопричины развития мигрени неизвестны, заболевание связывают с совокупностью факторов окружающей среды и генетических факторов. Оно проявляется у нескольких членов семьи приблизительно в двух третях случаев и редко возникает вследствие моногенного дефекта [17].

Вывод. В последние двадцать лет растет интерес к лечению пиявками в стране, в общемировом масштабе в целом для того, чтобы лечить иные заболевания (среди них другие болезни циркуляции крови). В результате наблюдается своего рода взаимодействие методик комплементарной медицины, а также способов лечения доказательной медицинской области. В будущем все это может привести к тому, что лечение пиявками будет признано официально для лечения анализируемых болезней циркуляции крови.

Проведенный нами анализ изученной литературы позволил судить об эффективности лечения гирудотерапии, а также дает возможность незаменимой эффективности лечения гирудином совместно с диетой. Но анализируя литературные данные, мы обратили внимание на то, что не достаточно изучена гирудотерапия совместно с диетой, а также контроль изменений кристаллограммы слюны.

Литература

1. Абдуллаев И. К., Реймбергманов Ж. И. Гирудотерапия в традиционной медицине и при лечении гипертонии //студенческие научные достижения. – 2021. – С. 139-142.
2. Данилов А. Г. Гирудотерапия в комплексном лечении гипертонической болезни : дис. – Диссертация. М-2017.
3. Ефимова А. О. Фармакологические свойства экстракта *Hirudo Medicinalis*, мази и геля на его основе при кожном применении : дис. – Москва, 2019. 17 с.[Efimova AO. Pharmacological properties of *Hirudo Medicinalis* extract, ointment and gel based on it for skin application [dissertation abstract]. Moscow, 2019.
4. Иванова Г. Е. и др. Профессиональный стандарт «Врач по физической и реабилитационной медицине»-введение времени и ближайшее будущее //Вестник Ивановской медицинской академии. – 2017. – Т. 22. – №. 2. – С. 5-8.
5. Каменев Ю., Каменев О. Вам поможет пиявка. – Litres, 2022.
6. Коньртаева Н. Н. и др. Гирудотерапия в Казахстане: контингент пациентов и приверженность к лечению //Экология человека. – 2016. – №. 2. – С. 42-48.
7. Курдюмов А. С., Пиявки п. ф. м. федеральное государственное бюджетное учреждение" федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины федерального медико-биологического агентства. – 2020.
8. Лавриченко С. П., Артемьева Н. К. Взаимосвязь пищевого статуса и алиментарно-зависимых нарушений обмена веществ у юных футболистов //Ресурсы конкурентоспособности спортсменов: теория и практика реализации. – 2018. – №. 1. – С. 320-322.
9. Михальченко В. Ф. и др. Эффективность консервативного лечения посттравматического одонтогенного неврита нижнечелюстного нерва //Современные проблемы науки и образования. – 2015. – №. 2-1. – С. 130-130.
10. Рагин П. В., Башун Н. З., Мойсеенок А. Г. Развитие неинвазивных методов оценки пищевого статуса //Наука, питание и здоровье. – 2019. – С. 27-37.

11. Рябчикова Т. С. Гирудотерапия как эффективный способ лечения заболеваний человека //Студенческая наука и XXI век. – 2017. – №. 15. – С. 73-76.
12. Санникова Н. Е. и др. Актуальность оценки пищевого статуса детей раннего и дошкольного возраста //Фундаментальные исследования. – 2015. – №. 1-8. – С. 1676-1679.
13. Сергеев В. Н. Обоснование состава лечебно-профилактических рационов питания при заболеваниях опорно-двигательного аппарата //Вестник восстановительной медицины. – 2019. – №. 2 (90). – С. 58-65.
14. Солнцева А. В. Семейные и индивидуальные факторы риска, ассоциированные с ранним развитием детского ожирения //Украинский журнал детской эндокринологии. – 2014. – №. 1. – С. 15-21.
15. Степаненко Е. С. ГИРУДОТЕРАПИЯ //В мире научных открытий. – 2020. – С. 145-147.
16. Суслова М.В., Монахова И. В. и др. Структурно-морфологические аспекты поражения миокарда при хронической почечной недостаточности //Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2014. – №. 1. – С. 140.
17. Тиляходжаева Г. Б. Лечение мигрени гирудотерапией //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 892-896.
18. Турлак И. В. Слюна-основные направления исследования ее свойств //Современные проблемы науки и образования. – 2020. – №. 4. – С. 154-154.
19. Тюкин О. А. Гирудотерапия: медико-социальный аспект //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – №. 9-2. – С. 244-247.
20. Фирсова И. В. и др. Эффективность лечения постпломбировочных болей с применением гирудотерапии и лазеротерапии //Научное обозрение. Медицинские науки. – 2016. – №. 3. – С. 139-141.
21. Цыренова Э. А. «Здоровье от маленьких вампиров».
22. Fattaxov N. X., Abdulkakimov A. R., Tilyakhodjaeva G. B. Effects of diet on hirudotherapy //Новый день в медицине. – 2021. – №. 1. – С. 181-183.
23. Tilyakhodjaeva G. Hirudotherapy as a method of treatment of arterial hypertension //Бюллетень науки и практики. – 2022. – Т. 8. – №. 6. – С. 452-455.